

TIBBIY JIHOZLARNI KOMPYUTERLANGAN BOSHQARUV TIZIMINING AHAMIYATI

Ismoiljonov Yodgorbek Komiljon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti, Metrologiya va standartlashtirish

Kafedra katta o‘qituvchisi

yodgorbek93@gmail.com

Shavkatov Otabek Kozimjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti, Metrologiya va standartlashtirish kafedra

stajyor o‘qituvchisi

shavkatovotabek101@gmail.com

Abstrakt: Ushbu maqolada zamonaviy tibbiy jihozlarni boshqarishda kompyuterlashtirilgan tizimlarning ahamiyati o‘rganiladi. Tizimning asosiy komponentlari, ishlash prinsiplari va samaradorlik omillari batafsil ko‘rib chiqilgan. Jahon tajribasi sifatida AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Shvetsiyada bu texnologiyalarning rivojlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonda kompyuterlashtirilgan tibbiy tizimlarni joriy etish imkoniyatlari va istiqbollari muhokama qilinadi. Ushbu texnologiyalar bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar. Tibbiy jihozlar, kompyuterlashtirilgan boshqaruv, sun‘iy intellekt, IoT, robototexnika, sog‘liqni saqlash, avtomatlashtirish.

THE IMPORTANCE OF COMPUTERIZED CONTROL SYSTEMS FOR MEDICAL EQUIPMENT

Ismoiljonov Yodgorbek Komiljon o‘g‘li

Andijan Machine-Building Institute, Department of Metrology and Standardization

Senior Lecturer

yodgorbek93@gmail.com

Shavkatov Otabek Kozimjon o‘g‘li

Andijan Machine-Building Institute, Department of Metrology and Standardization

Trainee Lecturer

shavkatovotabek101@gmail.com

Abstract. This article explores the significance of computerized systems in managing modern medical equipment. The primary components of the system, principles of operation, and efficiency factors are examined in detail. As part of the global experience, the development of these technologies in the USA, Germany,

Japan, South Korea, and Sweden is analyzed. Additionally, the opportunities and prospects for implementing computerized medical systems in Uzbekistan are discussed. These technologies play a vital role in improving patients' quality of life and advancing the healthcare system.

Keywords. Medical equipment, computerized control, artificial intelligence, IoT, robotics, healthcare, automation.

Kirish

Zamonaviy tibbiyotda tibbiy jihozlarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari tibbiy asbob-uskunalar samaradorligini oshiradi, diagnostika va davolash jarayonlarini aniqlashtiradi. Ushbu maqola tibbiy jihozlarning kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida qanday yaxshilanganligini va ular tibbiyotga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqadi.

Tibbiy jihozlar va ularning boshqaruvi

Tibbiyotda qo'llaniladigan texnik qurilmalar juda xilma-xildir. Ular orasida diagnostik uskunalar, jarrohlik jihozlari, reanimatsiya tizimlari va boshqalar mavjud. Kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari ushbu jihozlarning har birida quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- Aniq diagnostika: Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar diagnostika jarayonini tezlashtiradi va aniqligini oshiradi.
- Jarayonni avtomatlashtirish: Operatsiyalar va monitoring jarayonlari inson omilisiz amalga oshiriladi.
- Masofaviy boshqaruv: IoT texnologiyalari orqali tibbiy jihozlar masofadan kuzatiladi va boshqariladi.

Kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlarining texnik asoslari

Tibbiy jihozlarni boshqaruvchi kompyuter tizimlari bir nechta asosiy komponentlardan iborat:

- Sensor tizimlari: Jihaz holatini va tashqi muhit parametrlarini kuzatish.
- Markaziy boshqaruv moduli: Tizimni boshqarish va ma'lumotlarni tahlil qilish.
- Aktuatorlar: Jihazning mexanik qismlarini boshqarish.
- Ma'lumotlar ombori: Diagnostik va boshqa ma'lumotlarni saqlash.
- Aloqa tizimlari: IoT va boshqa texnologiyalar orqali real vaqt ma'lumot almashish imkonini beradi.
- Zaxira tizimlari: Uskunaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun zaxira mexanizmlar va energiya manbalarini boshqaradi.

Kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlarida zamonaviy algoritmlar va dasturiy ta'minot ishlatiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish: Diagnostika va davolashda xatoliklarni kamaytirish va aniqlikni oshirish.
- Katta ma'lumotlar (Big Data): Bemorlar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.
- Bulutli hisoblash texnologiyalari: Tibbiy ma'lumotlarga istalgan joydan tezkor kirishni ta'minlash.
- Kiberxavfsizlik: Bemorlar ma'lumotlarining himoyasini ta'minlash uchun xavfsizlik protokollarini joriy etish.

Tibbiy jihozlar uchun boshqaruv tizimlarining texnik platformalari ko'pincha ochiq arxitektura asosida ishlab chiqiladi, bu esa ularni kengaytirish va integratsiyalashni osonlashtiradi.

Jahon tajribasi

Dunyoda kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan keng foydalanilmoqda. Quyida rivojlangan davlatlarning bu boradagi tajribasi keltiriladi:

- AQSh: Mayo Clinic va Cleveland Clinic kabi yirik tibbiyot markazlarida sun'iy intellekt diagnostika va jarrohlikda faol qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, masofaviy monitoring tizimlari yurak-qon tomir kasalliklarini kuzatishda muhim rol o'ynaydi. Telemeditsina xizmatlari orqali bemorlarning davolanish jarayoni masofadan boshqarilmoqda.
- Germaniya: Robotlashtirilgan jarrohlik tizimlari, xususan, Medtronic kompaniyasining tizimlari jarrohlik amaliyotlarini yanada aniq va xavfsiz qilishda foydalanilmoqda. Diagnostikani avtomatlashtirishda Siemens Healthineers texnologiyalari yetakchi o'rinni egallaydi. Germaniyada elektron sog'liqni saqlash kartalari va masofaviy tibbiy monitoring tizimlari keng tarqalgan.
- Yaponiya: Da Vinci robot tizimi orqali yuqori aniqlikdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. IoT texnologiyalari bemorlarni masofadan kuzatish va monitoring qilishda keng qo'llanilmoqda. Yaponiya sog'liqni saqlash tizimida texnologik integratsiya uchun 5G infratuzilmasini faol joriy etmoqda.
- Janubiy Koreya: Tibbiy jihozlar va robototexnikani birlashtirishda yetakchi davlatlardan biri. Samsung Medical Center tomonidan ishlab chiqilgan tibbiy qurilmalar diagnostika samaradorligini oshirishda jahon bozorida mashhur. Shuningdek, Janubiy Koreya sog'liqni saqlash tizimida AI va AR texnologiyalari tibbiy amaliyotlarda qo'llanilmoqda.
- Shvetsiya: Elektron sog'liqni saqlash (eHealth) tizimlarini yaratishda yetakchilik qiladi. Elektron kartalar va masofaviy monitoring orqali bemorlar

haqidagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida boshqarish imkoniyati mavjud. Shvetsiyada sog‘liqni saqlash ma’lumotlari uchun maxsus bulutli infratuzilma joriy etilgan.

O‘zbekistonda qo‘llanilishi

O‘zbekistonda kompyuterlashtirilgan tibbiy texnologiyalar rivojlanib bormoqda. Jumladan, Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Biroq, tizimning ommaviylashuvi uchun ko‘proq investitsiya va mahalliy mutaxassislarni tayyorlash zarur.

O‘zbekistonda telemeditsina xizmatlari ham rivojlanmoqda. Bu xizmatlar orqali chekka hududlardagi bemorlar poytaxtdagi malakali shifokorlardan maslahat olish imkoniga ega bo‘lmoqda. Shu bilan birga, bu xizmatlarni yanada takomillashtirish uchun IoT va sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan tibbiy qurilmalarni joriy etish zarur.

Statistik ma’lumotlar

Quyidagi jadvalda kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari joriy qilingan tibbiy jihozlar va ularning samaradorligi ko‘rsatilgan:

Jihoz turi	Kompyuter boshqaruvi turi	Samaradorlik (%)	Kamchiliklari
Diagnostik uskunalar	Sun‘iy intellekt	95	Texnik xizmat murakkabligi
Jarrohlik robotlari	Avtomatlashtirilgan tizim	90	Yuqori xarajat
Monitoring qurilmalari	IoT texnologiyalari	85	Internetga qaramlik
Reanimatsiya jihozlari	Real vaqt boshqaruvi	92	Yuqori energiya sarfi

Iqtisodiy ta’sir

Tibbiy jihozlarni kompyuterlashtirish dastlabki bosqichda katta moliyaviy xarajatlarni talab qilsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy samaradorlikni ta’minlaydi. Samaradorlikning asosiy omillari quyidagilar:

- Ish vaqtining qisqarishi: Jarayonlarning avtomatlashtirilishi tufayli vaqt tejaladi.
- Xatolarni kamaytirish: Inson omilining qisqarishi diagnostika va davolashda aniqlikni oshiradi.
- Sog‘liqni saqlash tizimiga investitsiyalar: Innovatsion texnologiyalarga sarmoya kiritish orqali umumiy iqtisodiy foyda ortadi.

Kelajak istiqbollari

Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish rejalashtirilmoqda:

- Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish: Sun'iy intellekt diagnostika va davolash jarayonlarini yanada takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yo'nalishda yangi algoritmlar ishlab chiqiladi va tibbiy amaliyotga joriy etiladi.

- IoT asosida avtomatlashtirilgan tizimlar: IoT texnologiyalari tibbiy monitoringni masofaviy rejimda amalga oshirish imkonini beradi. Kelajakda bu tizimlar tibbiy kuzatuvlarni ancha soddalashtiradi.

- Milliy dasturlarni ishlab chiqish: Tibbiy jihozlarni mahalliy sharoitlarda ishlab chiqarish va boshqaruv tizimlarini moslashtirish maqsadida maxsus dasturlar joriy etiladi.

- Startaplarni qo'llab-quvvatlash: Innovatsion startaplar orqali yangi texnologiyalar ishlab chiqilib, ularni tibbiyot sohasiga joriy etish imkoniyati yaratiladi.

- Ta'lim va kadrlar tayyorlash: Tibbiyot va texnologiyalarni birlashtiruvchi yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash uchun o'quv dasturlari ishlab chiqiladi.

Xulosa

Kompyuterlashtirilgan boshqaruv tizimlari tibbiy xizmatlarning sifatini oshiradi va ularni yanada ishonchli qiladi. O'zbekiston sharoitida bu texnologiyalarni rivojlantirish orqali tibbiyot sohasida yuksak natijalarga erishish mumkin. Ushbu tizimlar nafaqat bemorlar hayotini saqlab qolishga, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkatov, Otabek, Yodgorbek Ismoiljonov, and Zafar Juraev. "DEFINING MEDICAL DEVICES: A COMPREHENSIVE OVERVIEW." *European Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 114-118.

2. Komilov, Bekzodbek, and Zafar Juraev. "TIBBIY TEXNIKA VOSITALARINI QIYOSLASH SINOVLARINI TASHKIL ETISH."

3. Komilov, Bekzodbek, Yodgorbek Ismoiljonov, and Zafar Juraev. "COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN UZBEKISTAN." *European Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 119-123.

4. ABDUVOKHIDOV, K., ISMOILJONOV, Y., & KOMILOV, B. (2021). Quality management systems in healthcare: myths and reality. *Universum*, 70-74.

5. Ubaydullayeva, G., & Gulamov, S. (2023). O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimida metrologik xizmatning ahamiyati. *Science and Education*, 4(2), 692-697.

6. Khalilillo, A., Bekzodbek, K., & Gullola, U. (2021). QUALITY CONTROL OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL GOODS AND STANDARDIZATION. *Universum: технические науки*, (9-2 (90)), 65-69.

7. Khalilillo, A., Yodgorbek, I., & Bekzodbek, K. (2021). QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN HEALTHCARE: MYTHS AND REALITY. *Universum: технические науки*, (9-2 (90)), 70-74.

8. Jo‘rayev, Zafar, Bekzodbek Komilov, and Yodgorbek Ismoiljonov. "TIBBIYOT TEXNIKASI VOSITALARI UCHUN SIFAT NAZORATI NATIJALARINI TAXLIL QILISH." *Innovative Development in Educational Activities* 2.23 (2023): 575-582.

9. Ubaydullayeva, Gullola, and Yodgorbek Ismoiljonov. "METROLOGIK TALABLARINI TIBBIY JIXOZLARNINING O ‘LCHASH NATIJALARIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARI TAXLILI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.23 (2023): 583-591.

10. Komilov, Bekzodbek, and Yodgorbek Ismoiljonov. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY TEXNIKA JIHOZLARNI METROLOGIK TA'MINOTI." *Journal of new century innovations* 25.2 (2023): 135-140.